

În vreme de online

Viorica OLEINIC

gr. did. sup., Liceul de Creativitate și Inventică
Prometeu-Prim din Chișinău

Zoom, evaluare, reconceptualizare, învățare independentă.

Abstract: The article represents a comprehensive retrospective meditation, based on authentic experience, about the distance learning process. The author disseminates successful activities and analyzes shortcomings, by identifying vulnerabilities and proposing solutions. The article also emphasizes the idea of constructive and creative approach to distance learning and the alternation of synchronous with asynchronous activities - as being the optimal way to maintain and continue the educational process during quarantine and exceptional situations.

Keywords: Web 2.0 tools, synchronous, asynchronous, Zoom, evaluation, reconceptualization, independent learning.

ÎNAINTE DE ONLINE...

O părere unanimă a tuturor profesorilor puși în fața situației de a preda de la distanță este că acest „de la distanță” i-a luat pe nepregătite. Adevărat, dar și firesc, până la urmă, din moment ce încă strămoșii, care nici în cele mai fabuloase basme nu și-ar fi putut imagina Internetul, au spus: „Nu aduce anul ce aduce ceasul”. Dar tot de dragul adevărului, trebuie menționat faptul că profesorii din Republica Moldova au avut, până la 11 martie 2020, ziua când a fost instituită oficial carantina, numeroase prilejuri de a se instrui în domeniul tehnologiilor digitale. Am făcut-o și eu, însușindu-mi un arsenal de instrumente Web 2.0, nu foarte bogat, dar suficient de variat.

În aceeași ordine de idei, experiența didactică îmi permite să remarc faptul că noi, profesorii, de regulă, suntem reticenți la tot ce e nou: schimbări de concepte didactice, schimbări de curriculum, schimbări în felul de proiectare. Mă întreb dacă această reticență vine dintr-un conservatism foarte asumat sau dintr-o inerție

molipsitoare... Și pentru că primul și cel mai dur cenzor al meu sunt eu însămi, încerc să-mi impun flexibilitate și abordare constructivă în contextele care ar putea genera reticență. Un astfel de exercițiu mi l-am impus și la primul „contact” cu instrumentele Web 2.0. Nu erau foarte multe și erau selectate de formator cu discernământ: Vocaroo, Blabberise, StoryJumper, Storyboard That, Canva etc. Dând glas întrebării „La ce mi-ar folosi?”, m-am lăsat totuși convinsă de argumentul că ar trebui să apropiem demersul didactic de elevi, să venim în zona lor, spre perceperea lor și să renunțăm la perceperea noastră că digitalizarea înseamnă mai mult joc de calculator, nu și învățare. De aceea, mi-am oprit scepticismul și am început, rând pe rând, să exerserez un instrument sau altul. Pentru mine, era important ca utilizarea lor să fie justificată, să fie opțiunea cea mai bună pe care aș fi făcut-o într-o situație sau alta. Între timp, m-am înscris în comunitatea Platforme Educaționale Online, descoperind numeroase tutoriale, creând produse

digitale originale, inspirându-mă și din produsele altor colegi. Tot între timp, am participat cu elevii cercului de lectură pe care îl conduc, *Prometeii cărțuresc*, la concursul anual *Lecturiada copiilor*, devenit deja o tradiție în cadrul programului național *Lecturi în cercuri*, inițiat de ANPRO (Asociația Națională a Profesorilor de Limba și Literatura Română din România), elaborând un digiporțofoliu, în care am inserat mai multe produse. În cadrul discuțiilor, din tot ceea ce înseamnă activitatea mea în calitate de membră ANPRO, am însușit conceptele de *nativ digital* și *imigrant digital*. Noi, profesorii, pentru că suntem născuți până în anul 2000 (an luat drept reper, mai mult sau mai puțin, arbitrar), suntem niște imigranți digitali și trebuie să ne asumăm principalul exercițiu psihocomportamental al imigrantului: adaptarea. În cazul nostru, e vorba de adaptarea la era digitală.

Încercările mele de a găsi o aplicare justificată a instrumentelor Web 2.0 m-au condus nu doar către produse originale, create de elevi, dar și spre soluții didactice destul de eficiente. Am să evoc unele dintre ele, fiind animată de convingerea că o idee bună poate inspira și genera multe altele. Așadar, cărțile digitale, realizate cu StoryJumper, pot fi un produs final și evaluabil al unui proiect individual sau de grup. Poate fi un proiect de lectură, de cercetare, de informare etc. În cazul meu, prima cărticică digitală, realizată de discipola mea, a fost despre Ileana Cosânzeana, în cadrul unui proiect vast la clasa a VII-a: *Personajele copilăriei mele*. M-am convins că o carte de acest fel nu solicită doar competența digitală a elevului, ci și pe cea lectorală, și pe cea de scriere etc. Vocaroo poate facilita înregistrări cu lectura unui eseu reflexiv, a unui răspuns dat la o întrebare. Secundat de un barem riguros, poate deveni o formă de evaluare sumativă. Tot Vocaroo mai poate deveni instrumentul de înregistrare și audiere a lecturii expresive a unui text literar, aspect deseori neglijat în cadrul lecției, din cauza lipsei de timp. Trebuie să fiu crezută când afirm că lectura în fața microfonului, pentru a fi înregistrată și, ulterior, audiată de profesor, îi solicită elevului exersări repetate, antrenarea ortoepiei, valorificarea intonației. Toate acestea constituie un rodaj valoros și contribuie chiar la o altfel de percepere a textului. Adevărat că audierea necesită timp, dar timpul e de găsit, pentru că înregistrările pot fi accesate chiar de la telefon. Rezultatul merită efortul! Storyboardthat, instrumentul prin care pot fi realizate benzile desenate, poate deveni un captivant mijloc de verificare a lecturii, dacă benzile desenate digital de către elevi sunt folosite în cheia tehnicii *Fotovoice*. Prin Blabberise, instrumentul care face o fotografie să vorbească, se poate sonoriza monologul unui personaj, de exemplu, sau, de ce nu, un posibil mesaj al unui scriitor din alt secol, care vorbește din fotografie, cu vocea profesorului sau a elevului.

Oricât de frumoase și valoroase ar fi aceste aplicări

didactice ale mijloacelor Web 2.0, nu cred că cineva dintre profesorii din Republica Moldova și-ar fi imaginat că formarea sa în domeniul TIC se va separa în două etape: până la pandemie și în timpul pandemiei. Altfel spus, până la lecțiile de la distanță și în perioada lecțiilor online. Dar și mai mult mă derutează o altă posibilă periodizare: până la ONLINE, „în vreme de” ONLINE și după ONLINE. Părerea mea este că doar o analiză temeinică, riguroasă și onestă a experienței didactice din perioada lecțiilor de la distanță va depista punctele vulnerabile, va elucida experiențele reușite și va furniza concluzii și sugestii valoroase pentru o alternativă a instruirii în sala de clasă (deseori, foarte necesară) sau pentru o altă posibilă perioadă de carantină (chiar dacă ne-am dori ca formularea să fie distopică).

ÎN VREME DE ONLINE...

În instituția în care activez, retragerea în carantină a fost precedată de un consiliu ad-hoc, în cadrul căruia s-a discutat despre posibile soluții pentru procesul educațional de la distanță. Aceste soluții puteau fi: menținerea comunității de învățare prin intermediul chat-urilor pe rețelele sociale, reeșalonarea conținuturilor, expedierea de teste complexe și alte fișe care ar fi asigurat consolidarea conținuturilor învățate. Și abia instaurarea măsurilor excepționale, pe o perioadă de două luni, ne-a determinat pe toți să înțelegem gravitatea situației și necesitatea de a revedea și a reconsidera predarea de la distanță. Urma să fie unica soluție într-o perioadă sfârșitul căreia se contura incert. În acest context, e cazul să spun că apreciez promptitudinea de care a dat dovadă MECC, elaborând *Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină*. Era mai mult decât imperativ necesară! Minivacanța oferită a venit ca o gură de aer proaspăt (chiar dacă era inhalat de la fereastră), pentru că între timp, ne epuizasem – și profesorii, și elevii, și părinții! Montați de frica de a rata conținuturi, noi, profesorii, căzusem în extrema supradozării cu teme. De aceea, pauza oferită a fost un prilej de reconceptualizare și reinventare. Între timp, mulți profesori au explorat platforme precum Zoom, Google Classroom, Google Meet etc. și s-ar părea că *altă faină se macină acum la moară*.

Forma de condițional a verbului nu comportă doar o încărcătură conotativă, ci și una absolut denotativă. Nu aș putea asocia predarea de la distanță nici măcar cu medalia cu două fețe! Fețele, adică aspectele, au fost, considerabil, mai multe: de la motivare și zel până la dezamăgire și descurajare; de la re-montare și „să mai încerc și altfel” până la „oricum, nu are rost”, de la profesori care au lucrat conștiincios și cu dăruire până la profesori care au trimis doar fișe, fără niciun feedback și care au simulat predarea, de la elevi buni cărora le-a scăzut randamentul până la elevi care s-au montat spre

muncă și disciplină, de la elevi care nu au avut mijloace tehnice, dar au căutat soluții, până la elevi care, având toate posibilitățile, au trândăvit.

Unul dintre aspectele cele mai valoroase ale *Metodologiei privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină*, în viziunea mea, este autonomia pe care a oferit-o profesorului. Am putut eu însămi să stabilesc formele de activitate și de evaluare. Dar mai ales, am avut libertatea de a decide frecvența evaluărilor, reajustându-mi proiectarea de lungă durată. Am căutat echilibrul, râvnita *aureas mediocritas*, și, între timp, am mai avut o obiecție: să mi se acorde votul de încredere până la capăt, să fiu crezută că muncesc și că dovada nu trebuie s-o constituie neapărat sau exclusiv înregistrările lecțiilor de pe platforma Zoom. Dovada cea mai elocventă a activității mele la clasă online sunt sutele de fișe rezolvate și expediate spre verificare, sunt testele cu răspunsuri scrise în Word și verificate cu Track Change, sunt produsele digitale pe care le-au realizat elevii mei.

Privind retrospectiv spre acea perioadă, mă întreb ce parte a paharului merită să fie privită. Cea plină – e prea mult, cea goală – e prea neadevărat. Și pentru că este vorba de învățământ, de școală, de copii, e cazul să privim onest și lucid atât plinul, cât și golul.

Așadar, care au fost problemele „în vreme de online”? Mă voi referi, bineînțeles, la propria experiență de profesor, dar și la cea de părinte.

Evaluarea a devenit pentru mine ecuația cu cele mai multe necunoscute. Mă refer la evaluarea sumativă, care urma să se soldeze cu o notă. Cum? Cât? Cât de frecvent? Cum să alcătuiască un test, ca să evit posibila copiere, posibila rezolvare de către altecineva sau rezolvarea în grup, pe un chat închis? Și, ah, cât de valoros ar fi acest chat închis pentru exersare și consolidare! Realitatea m-a făcut să înțeleg că tradiționalul test complex la limba și literatura română este îndreptățit ca evaluare formativă, ca autoevaluare, nu și ca evaluare sumativă. Din practica mea de părinte, mai pot afirma că testele, dacă totuși sunt propuse, sunt mai prietenoase pe Google Classroom, unde elevul vede ceea ce scrie și poate reveni la răspuns, pentru a corecta. Platforma de evaluare Mooz este mai austeră și mai categorică. În aceeași ordine de idei, evaluarea online, limitată în timp, ar putea fi contestată, pentru că atentează la libertatea, dar și la viața personală a elevului. S-ar putea ca această afirmație să amintească de pledoaria unui avocat, dar cred că nu este corect a i se impune elevului un timp determinat de profesor, pentru că acest elev se află într-un habitat casnic, împărțit cu alți membri ai familiei, pentru că el poate împărți cu ceilalți membri ai familiei nu doar device-ul, ci și accesul la router, de exemplu, pentru calitatea Internetului. Pe de altă parte, există riscul ca timpul generos acordat evaluării să fie perceput de către elev ca un gest permisiv. Un alt aspect

în privința căruia nu m-am edificat este modalitatea de verificare. În această perioadă, am dat elevilor mei doar trei evaluări, dar am insistat ca acestea să fie scrise în Word, pentru a putea interveni pe text și corecta cu ajutorul instrumentului Track Change. Mi-am zis că este un prilej de a exersa scrierea corectă cu diacritice, de a-i învăța pe elevii din a V-a și a VI-a să expedieze email-uri, cu toate elementele necesare acestui tip de text funcțional. Și, obligatoriu, am expediat elevilor, tot prin email, produsul verificat, însoțit de comentarii. O opțiune este oferirea evaluării, prezentarea răspunsurilor și verificarea acestora pe Google Classroom.

Lecția evaluării, prima și cea de bază, pe care am înșușit-o, este că pentru predarea la distanță evaluarea trebuie reinventată. Ea este necesară, cu toate formele sale, dar cere, categoric, altă rezolvare. Despre o posibilă rezolvare, pe care am găsit-o și am aplicat-o, voi vorbi puțin mai jos.

Forma de organizare a activității este o altă problemă pentru care am încercat să găsesc soluții. Începuturile, cu fișe expediate pe Viber, apoi cu fișe rezolvate, expediate tot pe Viber, pentru a verifica răspunsurile, cu mesaje vocale în care explicam momentele dificile, mi se par acum puerile. Dar ele constituie, realmente, o alternativă pentru cei care vor să învețe! E o parte a ceea ce numim grandilocvent „a învăța să înveți”. Doar că acest infinitiv necesită o trecere la indicativ prezent, deci și un subiect.

Zoom sau Google Meet sună modern și impunător. Sunt, efectiv, soluții alternative ale predării la clasă aproape ideale, dar în condiții de laborator. În realitate, Zoom-ul poate fi suprasolicitat, traficul de Internet poate fi mic, iar conexiunea poate fi imposibilă. Camerele pot să lipsească, să nu funcționeze, să nu fie compatibile sau pot fi lăsate, intenționat, închise. Microfoanele se pot bloca, pot emite zgomote supărătoare sau pot rămâne, ca și camerele, intenționat închise. Pe de altă parte, orele pe Zoom au fost necesare pentru a interacționa vizual și verbal cu elevii, pentru a explica momente neclare și, mai ales, pentru a preda teme noi. Cred că în cazul științelor reale, Zoom-ul este mai imperios decât în cazul orelor de limba și literatura română. Am alternat orele pe platforma Zoom cu activitățile asincron și am înțeles că am găsit o soluție pentru corvoada de lecții online. Da, lecțiile online obosesc! Practicate zilnic, acestea nu dau neapărat randament. Prezența unui elev la lecția online, care se rezumă doar la a saluta profesorul, închizând apoi atât camera, cât și microfonul, nu înseamnă eficiență. Eficiență, învățare, participare, implicare nu înseamnă întotdeauna prezența la lecție cu microfonul și camera conectate. Dacă lecția reală îi impune elevului, cel puțin, o minimă participare, lecția online nu-i impune nimic și nici nu-l poate impune. În folclorul Internetului, lecția online a devenit un motiv recurent de a face haz de necaz.

Lecția despre forma de organizare a activității este, pentru mine, valoroasă, întrucât s-a consolidat din numeroase încercări, eșecuri, mici succese și observații empirice. Am înțeles că online nu înseamnă, nici pe departe, „în pâine”. Sincron poate echivala și cu „a fi pe dinafară”, iar asincron poate însemna, mai mult ca niciodată, „în pâine”. În cazul lecțiilor online, elevului deseori îi revine rolul de subiect pasiv al învățării. De aceea, pentru eficiența procesului de instruire, pentru optimizarea rezultatelor și pentru a-l determina să devină el însuși subiectul activ al învățării, e necesar a alterna activitățile online cu activitățile asincron.

Implicarea și participarea tuturor elevilor în procesul educațional de la distanță este dezideratul comun al MECC, al administrației instituției, al cadrelor didactice și al părinților. Este un obiectiv nobil și democratic, reieșind din dreptul tuturor copiilor de a învăța. Pot doar presupune că nu toți elevii din Republica Moldova posedă mijloace tehnice ce le-ar asigura participarea, la fel cum pot presupune că în multe familii, cu cel puțin doi copii, a intervenit necesitatea de a împărți un singur computer între frați. Și dacă familia e mai numeroasă, problema este și mai complicată. La polul opus se înscriu elevii care nu au participat la activitatea de instruire online, pentru că nu au făcut-o nici până atunci. De aceea, dacă motivarea elevului și colaborarea cu părinții a fost o problemă pentru instituție și profesori, ea a persistat și în continuare. De fapt, situația academică de până la online s-a proiectat și în perioada de carantină, doar că problemele existente au devenit mai multe și mai grave.

Lecția pe care am învățat-o din această situație este că instituția și profesorii trebuie să asigure elevilor mai multe opțiuni de implicare, să facă loc discuțiilor și să răspundă necesităților tuturor educaților. Revin la ideea de a alterna activitățile sincron cu cele asincron. Ar fi o soluție, precum o soluție ar fi, pentru unii elevi, sarcinile de lucru independent și diferențiat. Pe de altă parte, echitatea și corectitudinea evaluării impune un număr minim obligatoriu de produse, realizate de toți elevii.

Vorbind despre implicarea și participarea tuturor elevilor în procesul educațional de la distanță, voi aminti și de proiectul *Educație Online*, inițiat printr-un parteneriat al Primăriei municipiului Chișinău cu MECC. Realizarea, în termen record, a peste 2000 de lecții televizate, pentru toate disciplinele, la toate nivelurile de școlaritate, într-o acoperi posibilele conținuturi educaționale din perioada 15 aprilie-29 mai este încercarea autorităților și a profesorilor de a oferi tuturor elevilor posibilitatea de instruire. Platforma [educatieonline](#), canalul de pe YouTube sunt accesibile tuturor, gratis, și oferă produse educaționale de care pot beneficia atât elevii, cât și profesorii.

Implicarea în acest proiect mi-a oferit oportunitatea de a reconceptualiza conținutul și specificul unei lecții televizate și de a găsi o modalitate inteligentă de

valorificare a acestora. Așadar, lecția televizată este de un real folos, dacă e utilizată ca material didactic în cadrul predării inversate. Predarea inversată sau clasa inversată este un subiect actual de discuții, dezbătut de didactica modernă, deși formula, în sine, este veche de câteva secole. Pe scurt, predarea inversată presupune că elevului i se oferă drept temă pentru acasă studierea independentă a unui material ori vizionarea unui material filmat de profesor, în care profesorul expune conținuturile noi, ori vizionarea unei lecții filmate de pe o platformă de instruire. Sarcina elevului este să citească/să asculte/să privească atent, să ia notițe. La lecție, se recurge la rezolvare de sarcini, la elucidarea momentelor neclare, la consolidare și aprofundare. În cazul meu, am recurs la propriile mele lecții filmate pentru clasa a V-a, dar și la lecțiile realizate de alt profesor, pentru clasa a VI-a, la care predau, dându-le elevilor nu doar sarcina de a privi lecția, ci și de a construi, în baza celor privite, scheme, structuri sau de a le prelua de pe monitor. Această sarcină constituia o activitate asincron, devenind, atât pentru mine, cât și pentru discipolii mei, un prilej de respiro. Abia după vizionarea lecției filmate, a doua zi, îi convocam într-o activitate online, pentru a discuta și a pune punctul pe *i*. Avantajul clasei inversate este că elevul devine subiectul activ al propriei sale învățări.

Revenind la metafora paharului umplut sau golit pe jumătate, vreau să evoc și partea plină, cea care mi-a adus împlinire și satisfacție, iar discipolilor mei – creștere în formarea lor intelectuală și multilaterală. E ceea ce aș vrea să diseminiez, pentru că e parte a realității, pentru că inspiră și demonstrează că efortul nostru la clasă, chiar dacă e vorba de clasa online, merită.

Așadar, ceea ce mă bucură este că elevii mei au realizat produse digitale care merită toată lauda. De fapt, în realizarea produsului este de apreciat efortul intelectual, cu toate operațiile și activitățile pe care le implică. În colaborarea mea cu alte două bune colege, am redescoperit și reinventat tradiționalul PPT. Aplicând instrumentul pentru studiul romanului, l-am transformat în ghid de învățare și evaluare, în același timp. Astfel, slide-urile pot conține repere teoretice, citate, comentarii, aprecieri critice, care l-ar ajuta pe elev să învețe, adică să pătrundă în esența operei. Totodată, slide-urile pot conține sarcini și spațiu de completare, iar segmentele scrise, pentru care se oferă un barem echitabil și riguros, pot deveni produsul evaluabil. Iată sarcinile pentru romanul *Maitreyi* de M. Eliade, studiat în clasa a IX-a, din PPT-ul elaborat de mine și de colega mea:

1. Completează acest slide cu o fotografie a copertei și cu un simbol pe care îl asociezi cu romanul.
2. Citește biografia scriitorului și scrie trei date biografice semnificative legate de prezența lui M. Eliade în India. Inserează fotografia din tinerețe a scriitorului.

3. Prezintă cronotopul din roman: unde și când se desfășoară acțiunea? Ilustrează slide-ul cu trei fotografii care reprezintă tradițional, din punct de vedere cultural și turistic, India. Menționează succint ce reprezintă fotografia.
4. Explică cele două cuvinte propuse și exemplifică cu alte două din roman care definesc cultura și religia indiană: „Sakuntala”, „brahmani”. Inse-rează o imagine relevantă pentru a ilustra unul dintre cuvinte.
5. Specifică trei deosebiri, făcând trimitere la roman, dintre cultura indiană și cea europeană, pe care le află Allan/pe care le dezvăluie Maitreyi. Inse-rează o imagine relevantă pentru contextul abordat.
6. Ilustrează, printr-o fotografie/un colaj, un sari indian și transcrie un fragment care o descrie pe Maitreyi îmbrăcată în el.
7. Romanul *Maitreyi* de M. Eliade este, doar parțial, autobiografic. Inse-rează, pe câte un slide, foto-grafia/mai multe fotografii și câteva informații despre două personalități reale, evocate în text: Maitreyi Devi și Rabindranath Tagore.
8. Iubirea lui Maitreyi pentru „pomul cu 7 frun-ze”/copacul sacru nu este înțeleasă de Allan, care este departe de natură. Citește fragmentul și comentează sugestia acestui motiv cu referire la semnificația numărului fatidic 7 și al comuniunii om-natură. „Și dacă mă mângâia el, cu frunzele pe obraz, simțeam o fericire atât de dulce, încât îmi pierdeam răsuflarea... și nu putea stam în pat dacă nu mi se aduceau în fiecare zi ramuri proaspete din pomul meu cu șapte frunze.” Scrie comentariul (12-15 rânduri) pe slide-ul următor.
9. Identifică trei trăsături definitorii ale lui Maitreyi și comentează opțiunea, făcând referință la roman.
10. Compară cuplul Allan – Maitreyi cu alt cuplu din literatura, mitologia universală (Tristan și Isolda, Romeo și Julieta, Orfeu și Euridice etc.).
11. Urmărește evoluția sentimentelor lui Allan față de Maitreyi și reprezintă-o printr-un desen/cluste-ring, indicând sentimentele pe care le trăiește.
12. Legământul de logodnă, rostit de Maitreyi, în care invocă pământul, exprimă, în mod metafo-ric, ideea că dragostea se înscrie într-un mister cosmic, sacru. Citește fragmentul din roman (cap. XI) și scrie un legământ cu Pământul că îl vei proteja, continuând ideea: „Mă leg în fața ta, Pământule, că te voi proteja...”.
13. Formulează mesajul textului, alegând una din ipoteze:
 - dragostea dintre Allan și Maitreyi nu este accep-tată din cauza unor prejudecăți sau norme etnice, religioase și sociale;
 - iubirea adevărată are puterea de renunțare și de

sacrificiu;

- fiecare om are un destin implacabil și nimeni nu poate schimba ceea ce îi este predestinat;
- varianta ta.

Această formulă, în funcție de conținutul didactic abordat și de complexitatea sarcinilor, este aplicabilă pentru toate nivelurile, inclusiv pentru clasa a V-a. Avantajele ei sunt că devine o alternativă a lecțiilor online, oferindu-i elevului o retragere în activitatea independentă pentru mai multe zile; PPT antrenează toate competențele, simțul estetic; este un instrument de evaluare complex, care pune în valoare nu doar cunoștințele elevului, ci și capacitatea sa de a se informa, de a selecta și tria, de a sintetiza informația. Am oferit discipolilor mei un model de PPT similar pentru basm, snoavă și legendă.

Pentru disciplina *Limba și literatura română*, perioada de carantină a fost propice lecturilor, desenului după text și realizării altor produse digitale, evaluabile de altfel, care au implicat exercițiul literației, al interpretării și al propriei creații. Dacă aș face abstracție de toate instrumentele didactice, aș afirma că cel puțin lectura sau că doar lectura ar fi fost suficientă ca să umple această perioadă cu sens!

DUPĂ ONLINE...

Ce frumos ar fi să putem afirma că „după online” urmează vacanța, dorită și reconfortantă, iar la toamnă sălile de clasă ne vor aștepta pe toți cu ușile larg deschise, gata să suporte toată zarva și năvalnica energie a elevilor! Dar suntem conștienți că e cazul să fim gata și pentru alte scenarii. De aceea, este imperios ca fiecare dintre noi să-și analizeze activitatea și să tragă propriile concluzii. Doar o evaluare foarte onestă a propriei noastre experiențe ne va ajuta să răzbim prin tunelul izolării.

Perioada de carantină a demonstrat cu argumente infailibile necesitatea prezenței umane pe viu, la clasă. Rolul profesorului, pe cât de străvechi, rămâne mai mult decât actual. Online și „de la distanță” au fost o alternativă care a permis, cel puțin, menținerea comunității de învățare. Zic „cel puțin”, deoarece, chiar dacă parțial (cât de mult îmi lipsește adverbul „insular?”), s-a realizat mult mai mult. Analizându-mă, constat că am demarat „online-ul” și l-am perceput ca pe o perioadă scurtă. Abordare greșită, pentru că a durat mult mai mult! Și atunci când atribuim unui fenomen statut provizoriu, ris-căm să-l neglijăm. Mi-am promis că, dacă va fi necesar să revenim la „online”, o voi face cu atitudinea tatălui Annei Frank, cel care, fiind izolat cu familia, a comandat fetelor sale cărți, inclusiv un manual de latină, spunându-le că instruirea e necesară, chiar în izolare, chiar dacă nu știi cât va dura această perioadă și, mai ales, pentru că nu știi cât va dura această perioadă.

Apropo, *Jurnalul Annei Frank* ar fi o carte de re-citit în izolare. Va fi percepută mult mai acut și mai autentic!